

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Р.Х.Джураев

академик АНРУз, д.п.н., УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10675651>

В концепции государственных стандартов общего образования отмечено, что пересмотр целевых установок и приоритетов в определении образовательных результатов позволяет включить в состав основных образовательных программ формирование универсальных учебных действий. Основу развития личности ребёнка составляет умение учиться — познавать мир в конструктивном сотрудничестве с другими учащимися. Универсальные учебные действия можно определить как совокупность способов действий учащегося, которые обеспечивают его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая и организацию этого процесса.

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые составляют основу компетенций, группируются в блоки соответствующих личностных качеств, подлежащих развитию:

- когнитивные (познавательные) качества - умения чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать своё понимание или непонимание вопроса и др;

- креативные (творческие) качества — вдохновение, фантазия, гибкость ума, чуткость к противоречиям, раскованность мыслей, чувств, движений, критичность, наличие своего мнения и др;

- оргдеятельностные (методологические) качества — способность осознавать цели учебной деятельности и умение их пояснить, умения поставить цель и организовать её достижение, способность к нормотворчеству, рефлексивное мышление, самоанализ и самооценка и др;

- коммуникативные качества, обусловленные необходимостью взаимодействовать с другими людьми, объектами окружающего мира и его информационными потоками, — умения отыскивать, преобразовывать и передавать информацию, выполнять различные социальные роли в группе и коллективе, использовать современные телекоммуникационные технологии (электронная почта, Интернет) и др;

- мировоззренческие качества — эмоционально-ценностные установки ученика, его способность к самопознанию и самодвижению, умение определять своё место и роль в окружающем мире, семье, коллективе, государстве, национальные и общечеловеческие устремления, патриотизм, толерантность и т. п.

В рамках личностно-деятельностного подхода к образованию важно уметь оценивать образовательные компетенции, которые относятся исключительно к личности ученика и проявляются, а также проверяются только в процессе выполнения им определённым образом составленного комплекса действий.

Компетенция означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлён, имеет познания и опыт. Компетентный в определённой области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней.

Для разделения общего и индивидуального будем отличать зачастую используемые в качестве синонимов понятия «компетенция» и «компетентность».

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знания, умения, навыки, способы деятельности), относящихся к определённому кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.

Компетентность — владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности.

Введение понятия образовательных компетенций в нормативную и практическую составляющие системы образования позволяет решать типичную для школы проблему оценивания учебных достижений учащихся. Нередко ученик, овладевший набором теоретических знаний, испытывает значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных вопросов. Образовательная компетенция предполагает не только усвоение школьником отдельных знаний и умений, но и овладение комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих личностно-деятельностный характер.

С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников образовательные компетенции представляют собой интегральные характеристики качества их подготовки, связанные со способностью целевого, осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов деятельности в отношении определённого междисциплинарного круга вопросов.

Образовательная компетенция — это совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определённому кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности.

В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и предметное (для каждого учебного предмета) А. В. Хуторской предлагает трёхуровневую иерархию компетенций[2]:

- ключевые компетенции — относятся к общему (метапредметному) содержанию образования;
- общепредметные компетенции — относятся к определённому кругу учебных предметов и образовательных областей;
- предметные компетенции — частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и формируемые в рамках учебных предметов.

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется на основе главных целей общего образования, структурного представления социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности учащегося, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки практической деятельности в современном обществе. С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями являются следующие:

- ценностно-смысловые (К1);
- общекультурные (К2);
- учебно-познавательные (К3);
- информационные (К4);

- коммуникативные (K5);
- социально-трудовые (K6);
- личностного самосовершенствования (K7).

Проектируемый на данной основе процесс обучения обеспечивает не только разрозненное предметное, но и целостное компетентное образование. Образовательные компетенции ученика играют многофункциональную метапредметную роль, проявляются не только в школе, но и в семье, кругу друзей, производственных отношениях (в будущем).

Для оценки уровня сформированности ключевых образовательных компетенций может быть предложена система (см. таблицу), направленная на диагностику со стороны учителя, наряду с традиционной оценкой знаний учащихся, их образовательной деятельности как на уроке, так и вне его.

Ключевые образовательные компетенции и уровни их сформированности

Ключевые образовательные компетенции	Критерии оценки	Уровень сформированности компетенций		
		низкий (1)	средний (2)	высокий (3)
Ценностно-смысловые (K1) Обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависят индивидуальная образовательная траектория учащегося и программа его жизнедеятельности в целом	Способность учащегося понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, умения выбирать цели и смысловые установки для действий и поступков, принимать решения	Не способен ориентироваться в окружающем мире. Отсутствуют целевые и смысловые установки для действий и поступков. Не способен принимать решения	Средне ориентируется в окружающем мире. Выбор смысловых установок и оценку собственных действий и поступков производит при помощи учителя или сверстников	Хорошо ориентируется и понимает окружающий мир, владеет целевыми и смысловыми установками для оценки действий и поступков, способен принимать решения
Общекультурные (K2) Круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо осведомлён, обладать познаниями и опытом деятельности.	Ориентация на общекультурные, духовно-нравственные ценности, культурологические основы семейных, социальных, общественных	Отсутствуют общекультурные, духовно-нравственные ценности. Не владеет эффективными способами организации	Средне развиты общекультурные, духовные, нравственные ориентиры и владение эффективными способами организации	Ориентирован на общекультурные, духовно-нравственные ценности, владеет эффективными способами организации свободного времени

Сюда же относится опыт освоения научной картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира	явлений и традиций, понимание роли науки и религии в жизни человека, их влияния на мир	свободного времени	свободного времени	
Учебно-познавательные (К3) Навыки продуктивной деятельности: добывание знаний из различных источников, - владение приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем	Обладание знаниями, умениями целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности	Слабо развиты умения целеполагания, анализа, планирования учебно-познавательной деятельности. Не способен к адекватной самооценке, рефлексии. Не владеет приёмами действий в нестандартных ситуациях, не способен выявлять и решать поставленные проблемы	Средне развиты умения целеполагания, планирования учебно-познавательной деятельности, а также способности к адекватной самооценке и рефлексии. Выявлять и решать поставленные проблемы способен при помощи учителя или сверстников при групповой и коллективной работе	Обладает сформированными навыками целеполагания, планирования и анализа учебно-познавательной деятельности, способностью к адекватной самооценке и рефлексии. Проявляет способность самостоятельно выявлять и решать поставленные проблемы
Информационные (К4) Обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации,	Умение работать с информацией	Слабо развиты умение работать с различными источниками информации, навыки анализа, преобразования информации,	Хорошо развиты навыки работы с различными источниками информации. Проявляет указанные	Самостоятельно работает с различными источниками информации, обладает способностью преобразовывать

составляющей содержание учебных предметов и образовательных областей, а также содержащейся в окружающем мире		формулирования и аргументации выводов	навыки при поддержке учителя и одноклассников в	информацию, делать обобщения, формулировать, аргументировать выводы, сохранять и передавать информацию
Коммуникативные (К5) Навыки общения, сотрудничества, командной работы, направленной на достижение общего результата	Овладение способами / взаимодействия с окружающей средой и людьми, навыками общения, сотрудничества в различных областях, умениями отстаивать собственное мнение, быть терпимым к мнению других, контактность в различных социальных группах	(Слабое владение способами взаимодействия с окружающей средой и людьми, неразвитость коммуникативных качеств	Хорошее владение способами взаимодействия с окружающей средой и людьми, удовлетворительное развитие коммуникативных качеств	Высокий уровень сформированности навыков взаимодействия с окружающей средой и людьми. Обладание навыками общения, сотрудничества в различных областях и социальных группах. Выступает в качестве лидера при командной работе
Социально-трудовые (К6) Необходимые для жизни в современном обществе навыки социальной активности и функциональной грамотности	Обладание знаниями и опытом в сфере гражданской деятельности (выполнение роли гражданина, избирателя, представителя и др.), социально-трудовой сфере(права потребителя,	Обладает частичными знаниями и опытом в общественной, социальной, экономической сферах	Обладает хорошими знаниями и опытом в общественной, социальной, экономической сферах	Обладает способностью применять знания и опыт в гражданской, общественной, социальной, экономической сферах

	покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения			
Компетенции личностного роста и самосовершенствования (К7) Направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и само-поддержки. К этой компетенции относятся забота о собственном здоровье, комплекс качеств, связанных с безопасностью жизнедеятельности	Владение навыками физического, духовного и интеллектуального саморазвития, способами деятельности собственных интересах, что непрерывном самопознании, саморазвитии личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления поведения	Слабо выражена способность к физическому, интеллектуальному и духовному развитию. Не владеет способами деятельности, направленными на самопознание и саморазвитие личностных качеств. Не придаёт значения заботе о собственном здоровье, формированию качеств, связанных с безопасностью жизнедеятельности	Физическое, интеллектуальное, духовное развитие осуществляется под воздействием взрослых. Проявляет заботу о здоровье под влиянием учителей сверстников	Владеет навыкам физического, интеллектуального и духовного самосовершенствования, способам деятельности, направленными на сохранение собственного здоровья, комплексом качеств, связанных с безопасностью жизнедеятельности

Для оценки уровня сформированности ключевых образовательных компетенций (УК) учащихся можно воспользоваться следующей формулой:

$$УК = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7.$$

Для простоты будем считать, что каждый из параметров может принимать три возможных значения: 1, 2 и 3 (см. таблицу). Уровень сформированности ключевых

образовательных компетенций, оцениваемый 7-10 баллами, считается низким, 11-17 баллами — средним, 18-21 баллом — высоким.

Целесообразно, пользуясь указанными критериями, оценить уровень сформированности каждой из образовательных компетенций школьников. На основании этого можно наметить пути личностного роста и разработать индивидуальную образовательную траекторию для каждого учащегося. Предложенная система оценки позволяет учителю подобрать способы развития общеучебных компетенций, в том числе и социально-личностных качеств каждого школьника.

REFERENCES

1. Амельченко Т.В. Педагогика высшей школы: компетентностный подход: Уч.пособ. – Чита.: ЧитГУ, 2007. -244 с.
2. Хуторский А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет журнал. «Эйдос». – 2002. – 23-апреля.
3. Маралов В.Т. Основы самопознания и саморазвития. –М., 2002.
4. Левитас Г.Г. Технология учебных циклов или как улучшить классно-урочную систему обучения. –М., 2006.